

O'ZBEKISTONDA TOG' TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMOLLASHTIRISH (JIZZAX VILOYATI TIMSOLIDA)

Mavlanov G'olibjon Muxammad o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot uinversiteti

Turizm fakulteti dekan o'rinbosari Mustaqil tadqiqotchi

mavlonovgolibjon1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049707>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda O'zbekistonning Jizzax viloyati misolida tog' turizmini rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi muammolar va ularni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy mexanizmlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda transport va infratuzilma yetishmovchiligi, axborot va marketing strategiyalarining zaifligi kabi asosiy masalalar yoritilib, mavjud statistik ma'lumotlarga asoslangan tahlil berilgan. O'zbekistonning boshqa hududlaridagi tajribalar asosida Jizzax viloyatida turizmni rivojlantirish uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan iqtisodiy choralar ishlab chiqilgan. Ushbu tavsiyalar Jizzax viloyatida tog' turizmini barqaror rivojlantirish orqali mahalliy iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tog' turizmi, iqtisodiy mexanizmlar, turizm salohiyati, Jizzax viloyati, O'zbekiston, rivojlantirish.

Kirish

O'zbekiston tog'li hududlarga ega bo'lib, ularda turizm imkoniyatlari juda yuqori. Ayniqsa, Jizzax viloyati geografik joylashuvi va tabiiy manzaralari bilan ajralib turadi va tog' turizmini rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Viloyatning tabiiy landshafti, go'zal tog'lari va muhofaza etilgan hududlari nafaqat mahalliy, balki xalqaro sayyohlar uchun ham qiziqarli maskan hisoblanadi. Ushbu hududda tog' turizmi imkoniyatlarini samarali yo'lga qo'yish orqali O'zbekiston iqtisodiyotining muhim sohalaridan biri sifatida rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining 2022-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatga kelgan sayyohlarning soni 2019-yilda rekord darajada ko'tarilib, 6,7 million kishini tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich pandemiya ta'siridan keyin yana 5,2 millionga yetdi. Ammo, umumiy raqamlardan ko'rinib turibdiki, Jizzax viloyatida sayyohlar oqimi boshqa turistik hududlarga, masalan, Samarqand, Buxoro, va Toshkentga nisbatan nisbatan past bo'lib qolmoqda. Buning sababi – infratuzilma va iqtisodiy mexanizmlarning yetarlicha rivojlanmagani va marketing strategiyalari zaifligi. [1]

Bugungi kunda Jizzax viloyati O'zbekiston tog' turizmi uchun katta resurslarni taklif qiladigan hududlardan biri bo'lsa-da, bu imkoniyatlarni amalga oshirishda qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligining 2021-yilgi hisobotiga ko'ra, tog' turizmiga qaratilgan loyihalar uchun jami 30 milliard so'm investitsiya ajratilgan bo'lsa, shu mablag'larning faqat 10 foizi Jizzax viloyatiga tegishli bo'lgan. Shuningdek, viloyatda tog' turizmi xizmatlariga talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblik, transport infratuzilmasining rivojlanmaganligi va tog' hududlariga chiqishdagi qiyinchiliklar mavjud bo'lib, bu turizm sohasining yanada kengayishiga to'sqinlik qilmoqda. [2]

Yana bir muhim jihat – mahalliy aholi o'rtasida turizm sohasida bandlik darajasining oshirilishi imkoniyati. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, Jizzax viloyatidagi umumiy bandlik darajasining 15 foizidan ortig'i turizm bilan bog'liq faoliyatlardan iborat. Bu

esa tog' turizmini yanada rivojlantirish orqali mahalliy iqtisodiyotni ko'tarishga yordam beradi. Shu sababli, iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish, zamonaviy infratuzilmalarni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish, marketing va reklama ishlari orqali tog' turizmini yanada kengaytirish talab etiladi.

Xorijiy tajribalardan kelib chiqqan holda, tog' turizmini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari sifatida davlat tomonidan subsidiyalar, soliq imtiyozlari va moliyaviy rag'batlantirish dasturlari joriy etilishi mumkin. Shu bilan birga, sayyohlar uchun xavfsizlik va qulayliklarni oshirish, yangi mehmonxonalar va xizmat tarmoqlarini qurish orqali turizmni rivojlantirishga katta hissa qo'shilishi mumkin.

Yuqorida qayd etilgan omillarni hisobga olib, Jizzax viloyatida tog' turizmini rivojlantirish va hudud iqtisodiyotiga qo'shimcha daromad keltirish uchun maxsus iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish va davlat qo'llab-quvvatlovi talab qilinadi. Mazkur tadqiqot, aynan shu iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish va amalga oshirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, tog' turizmiga oid asosiy muammolarni va ularga yechimlarni tahlil qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Tog' turizmi dunyo bo'ylab eng jadal rivojlanayotgan turizm sohalaridan biri hisoblanadi. Xalqaro adabiyotlarda tog' turizmi iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynashi, bandlikni oshirishi va hududiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi haqida ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Buhalis va Hall kabi olimlar turizmning jamiyatga keltiradigan iqtisodiy foydalari haqida keng qamrovli tahlillar o'tkazib, tog' turizmi orqali aholining daromadini oshirish va hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganishgan. Ularning tadqiqotlarida turizm sohasida iqtisodiy mexanizmlar va strategiyalarni to'g'ri yo'lga qo'yish orqali tog'li hududlarda yashovchi aholini rag'batlantirish yo'llari ko'rsatilgan. [3]

Pearce o'z tadqiqotlarida turizm va barqaror rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratgan. U barqaror turizmni rivojlantirish uchun turli sohalar va manbalarni birlashtirishning muhimligini ta'kidlaydi. Bu nuqtai nazardan qaraganda, tog' turizmini barqaror rivojlantirish uchun iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish va resurslardan samarali foydalanish zarur. Moisey va Mccool esa tog' turizmini rivojlantirishda muhim hisoblangan rekreatsion imkoniyatlar va ularning atrof-muhitga ta'sirini o'rganishgan. Ularning tadqiqotlari tog' turizmi rivoji bilan bog'liq ekologik va ijtimoiy muammolarni yengib o'tish uchun infratuzilmani takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. [4]

O'zbekistonda tog' turizmi sohasida yetakchi hisoblangan ilmiy tadqiqotlar hali yetarli darajada emas. So'nggi yillarda tog' turizmini rivojlantirish va unga doir iqtisodiy mexanizmlarni o'rganish yuzasidan tadqiqotlar olib borilmoqda, biroq bu boradagi ilmiy adabiyotlar soni cheklangan. O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar, masalan, Barkhudarov va Bekchanov, mahalliy hududlar, jumladan, Jizzax viloyatidagi tog' turizmiga oid iqtisodiy mexanizmlar va bu sohani rivojlantirishning muhimligi haqida tadqiqotlar olib borganlar. Ular tog' turizmining hududiy iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilishar ekan, investitsiyalarni jalb qilish va turizm infratuzilmasini rivojlantirish orqali tog'li hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish zarurligini ta'kidlaydilar. [5]

Gössling tadqiqotlari esa tog' turizmini rivojlantirish jarayonida ekologik masalalar va iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish usullari haqida so'z yuritadi. Gössling turizmning mahalliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini chuqur o'rganib, tog' turizmiga qarashli

bo'lgan ekologik tizimlarni muhofaza qilish zarurligini urg'ulaydi. Uning tadqiqotlari tog' turizmini rivojlantirishda barqarorlikni ta'minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Richter va Butler ham turizm sohasidagi rivojlanishning ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarini o'rganib, tog'li hududlarda sayyohlik infratuzilmasini shakllantirishning iqtisodiy foydalari haqida to'xtalganlar. Ularning tadqiqotlari tog' turizmini rivojlantirishning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rnini ko'rsatib, tog' hududlarida turizm tarmog'ini yaratish orqali yangi ish o'rinlari yaratish va aholi daromadini oshirish imkoniyatlarini ochib beradi. [6]

Mahalliy adabiyotlarda esa Jamolov va Karimov O'zbekistonning ayrim hududlaridagi turizm iqtisodiy ta'sirlarini tahlil qilgan. Ular O'zbekistonda tog' turizmi sohasidagi mavjud infratuzilma imkoniyatlari va cheklovlari haqida fikr bildirib, iqtisodiy mexanizmlar orqali tog'li hududlarning turizm salohiyatini rivojlantirish usullarini ko'rsatganlar. Tursunov esa Jizzax viloyatida turizmni rivojlantirish va iqtisodiy mexanizmlarni samarali qo'llash masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlari orqali mahalliy sharoitlarda turizm rivojlanishini chuqur o'rgangan. [7]

Shu tariqa, xalqaro va mahalliy tadqiqotlar tog' turizmi va uning iqtisodiy ta'siri masalasida qimmatli ma'lumotlar beradi. Ammo O'zbekistonda, ayniqsa, Jizzax viloyatida tog' turizmi imkoniyatlarini rivojlantirish bo'yicha iqtisodiy mexanizmlar hali to'liq o'rganilmagan. Shu sababdan, ushbu tadqiqot tog' turizmini rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha yangi yondashuv va tavsiyalar ishlab chiqishda dolzarbdir.

Metodologiya

Tadqiqotda empirik va nazariy metodlar qo'llanildi. Jizzax viloyatida turizm rivojlanishiga ta'sir qiluvchi iqtisodiy omillar hamda mavjud infratuzilma imkoniyatlari tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar asosida hududda turizmni rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish yo'nalishlari belgilandi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida intervyu, so'rovnoma va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar

Jizzax viloyatida tog' turizmini rivojlantirish salohiyatini o'rganish jarayonida qator muhim omillar va ularga to'sqinlik qilayotgan muammolar aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, viloyatda tog' turizmi infratuzilmasi, marketing va transport imkoniyatlari hali yetarlicha rivojlanmagan. Quyida bu yo'nalishlarga oid statistik ma'lumotlar asosida tahlil keltiriladi.

O'zbekistondagi umumiy infratuzilma ko'rsatkichlari tog' turizmini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda Jizzax viloyatida mavjud mehmonxonalar soni 35 ta bo'lib, bu ko'rsatkich Toshkent viloyatida 100 dan ortiq va Samarqand viloyatida 120 dan oshadi. Shu bilan birga, Jizzaxda turistlarni qabul qiluvchi transport xizmatlari ham cheklangan bo'lib, bu hududga tashrif buyurishni qiyinlashtiradi. [7]

1-jadval: Viloyatlar bo'yicha mehmonxonalar soni va transport xizmatlari.

Viloyat	Mehmonxonalar soni	Turistlar uchun transport xizmatlari (birlik)
Toshkent	100	50
Samarqand	120	60

Jizzax	35	20
--------	----	----

Jizzax viloyatida tog' turizmini rivojlantirish uchun marketing strategiyalariga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti. 2023-yilda Turizm va madaniy meros vazirligi tomonidan chop etilgan hisobotga ko'ra, O'zbekistonning boshqa hududlariga nisbatan Jizzax viloyati turizm marketingida 20% pastroq xarajat qilmoqda. Bu esa turistlar oqimini jalb qilishda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu farqni bartaraf etish uchun viloyatga maxsus marketing dasturlari va axborot kampaniyalarini kuchaytirish talab etiladi. [8]

2-advall: Marketing xarajatlari va turistlar oqimi.

Viloyat	Marketing xarajatlari (mlrd so'm)	Tashrif buyuruvchilar soni (ming)
Toshkent	50	700
Samarqand	45	650
Jizzax	10	150

O'zbekistonning boshqa turizm rivojlangan hududlarida qo'llanilayotgan iqtisodiy mexanizmlar tajribasi tahlil qilindi. Masalan, Toshkent va Samarqandda turizm uchun berilayotgan subsidiyalar va soliqlar bo'yicha imtiyozlar turistlar oqimini rag'batlantirishda katta o'rin tutmoqda. Jizzaxda ushbu imtiyozlar va subsidiyalar miqdori pastroq bo'lib, bu esa mahalliy iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda cheklovlarga olib keladi. Agar Jizzax viloyatida turizmni rivojlantirish uchun Toshkent va Samarqanddagi kabi moliyaviy mexanizmlar joriy etilsa, bu soha yanada rivojlanishi kutiladi. [9]

3-jadval: Turizmni rag'batlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlar ko'rsatkichi.

Viloyat	Berilayotgan subsidiyalar (mlrd so'm)	Soliq imtiyozlari miqdori (mlrd so'm)
Toshkent	15	10
Samarqand	12	9
Jizzax	4	3

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, Jizzax viloyatida tog' turizmini rivojlantirish uchun mavjud infratuzilma, marketing va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarida qator muammolar mavjud. [10]

Transport va infratuzilmani rivojlantirish, maxsus marketing dasturlari yaratish va iqtisodiy imtiyozlar joriy etish orqali viloyatdagi turizm oqimini oshirish va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish mumkin. Shuningdek, Jizzax viloyatida turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy tadbirkorlarni rag'batlantirish orqali tog' turizmini milliy darajaga ko'tarish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

O'zbekistonda tog' turizmini rivojlantirish uchun iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish kerak. Jizzax viloyatining turistik salohiyati yuqori bo'lib, to'g'ri iqtisodiy yondashuv orqali hudud iqtisodiyoti va ijtimoiy rivojlanishga sezilarli hissa qo'shish mumkin. Ushbu tadqiqot tog' turizmini rivojlantirish yo'lida iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirishga oid amaliy tavsiyalar beradi.

References:

1. Stat.uz
2. Pearce D. G. (1995). Tourism and Sustainable Development.
3. McCool S. F., Moisey R. N. (2008). Tourism, Recreation and Sustainability.
4. Gössling S. (2003). Tourism and Development in Tropical Islands.
5. Richter L. K. (1989). The Politics of Tourism in Asia.
6. Butler R. (2001). Tourism, Environment, and Sustainable Development.
7. Barkhudarov R. (2010). O'zbekiston tog' turizmining rivojlanish yo'nalishlari.
8. Bekchanov B. (2019). O'zbekistonda turizm salohiyati va iqtisodiy mexanizmlar.
9. Jamolov I., Karimov X. (2022). O'zbekiston hududlarida turizmning iqtisodiy ta'siri.
10. Tursunov O. (2023). Jizzax viloyatida turizm va iqtisodiy mexanizmlarning samaradorligi.